

Vol. III
No. 9
Mayo - Agosto
2025

MSC. Sandra Carolina Mora Rojas

Universidad de Panamá. Corporación de Ciencias Pedagógicas.
Facultad de Ciencias de la Educación
Panamá

carolinmora25@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0009-0192-3417>

Cómo citar este texto:

Mora Rojas, S. C. (2025). Mejorar la convivencia escolar fortaleciendo habilidades socioemocionales en el aula de nivel preescolar. Revista Holón. Vol. III, No. 9. Mayo - Agosto. 2025. Pp. 33-43. Universidad José Martí de Latinoamérica. URL disponible en: <https://revistas.up.ac.pa/index.php/holon>

Recibido: 15 de mayo 2025

Aceptado: 15 de junio 2025

Publicado: Mayo - Agosto de 2025

Indexada y catalogado por:

MEJORAR LA CONVIVENCIA ESCOLAR FORTALECIENDO HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES EN EL AULA DE NIVEL PREESCOLAR

MSC. Sandra Carolina Mora Rojas
Universidad de Panamá. Corporación de Ciencias Pedagógicas. Facultad de Ciencias de la Educación
Panamá
<https://orcid.org/0009-0009-0192-3417>
carolinmora25@gmail.com

RESUMEN

La convivencia escolar enfrenta desafíos críticos debido a la insuficiente atención hacia las habilidades socioemocionales de los niños, lo que genera conflictos interpersonales, comportamientos disruptivos y dificultades en la resolución de problemas. Se presenta un artículo de investigación, desde un enfoque cualitativo y con métodos empíricos, en el cual se examina la problemática y su impacto en la calidad de la convivencia en el aula. Para abordar esta cuestión, es esencial integrar de manera continua y efectiva, la educación socioemocional en el aula mediante una serie de estrategias que se transformen en hábitos arraigados en la vida de los estudiantes y fomenten la participación activa de los padres. El fortalecimiento de estas habilidades promueve una coexistencia más respetuosa y colaborativa en el ámbito académico, contribuyendo al aprendizaje colaborativo y al desarrollo de relaciones positivas entre los estudiantes. Se concluye que la educación socioemocional no solo mejora la convivencia escolar, sino que también facilita un ambiente propicio para el aprendizaje y el crecimiento personal, destacando la necesidad de una implementación sistemática y consistente en el sistema educativo.

Palabras clave: competencias sociales, fracaso escolar, educación preescolar, afectividad, convivencia.

IMPROVING SCHOOL COEXISTENCE BY STRENGTHENING SOCIO-EMOTIONAL SKILLS IN THE PRESCHOOL CLASSROOM

Abstract

School coexistence faces critical challenges due to insufficient attention paid to children's socio-emotional skills, which leads to interpersonal conflicts, disruptive behaviors, and difficulties in problem-solving. This research article, using a qualitative approach and empirical methods, examines this problem and its impact on the quality of classroom coexistence. To address this issue, it is essential to continuously and effectively integrate socio-emotional education into the classroom through a series of strategies that become ingrained habits in students' lives and encourage active parental involvement. Strengthening these skills promotes more respectful and collaborative coexistence in the academic environment, contributing to collaborative learning and the development of positive relationships among students. It is concluded that socio-emotional education not only improves school coexistence but also facilitates an environment conducive to learning and personal growth, highlighting the need for its systematic and consistent implementation in the educational system.

Keywords: social skills, academic failure, preschool education, emotions, coexistence.

MELHORAR A CONVIVÊNCIA ESCOLAR FORTALECENDO AS HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS NA SALA DE AULA PRÉ-ESCOLAR

Resumo

A convivência escolar enfrenta desafios críticos devido à atenção insuficiente dada às habilidades socioemocionais das crianças, o que leva a conflitos interpessoais, comportamentos disruptivos e dificuldades na resolução de problemas. Este artigo de pesquisa, utilizando uma abordagem qualitativa e métodos empíricos, examina esse problema e seu impacto na qualidade da convivência em sala de aula. Para abordar essa questão, é essencial integrar de forma contínua e eficaz a educação socioemocional na sala de aula por meio de uma série de estratégias que se tornem hábitos arraigados na vida dos alunos e incentivem o envolvimento ativo dos pais. O fortalecimento dessas habilidades promove uma convivência mais respeitosa e colaborativa no ambiente acadêmico, contribuindo para a aprendizagem colaborativa e o desenvolvimento de relacionamentos positivos entre os alunos. Conclui-se que a educação socioemocional não apenas melhora a convivência escolar, mas também facilita um ambiente propício à aprendizagem e ao crescimento pessoal, destacando a necessidade de sua implementação sistemática e consistente no sistema educacional.

Palavras-chave: habilidades sociais, fracasso escolar, educação pré-escolar, afetividade, convivência.

AMÉLIORER LA COEXISTENCE SCOLAIRE EN RENFORÇANT LES COMPÉTENCES SOCIO-ÉMOTIONNELLES DANS LA CLASSE PRÉSCOLAIRE

Résumé

La coexistence scolaire est confrontée à des défis majeurs en raison du manque d'attention portée aux compétences socio-émotionnelles des enfants, ce qui entraîne des conflits interpersonnels, des comportements perturbateurs et des difficultés de résolution de problèmes. Cet article de recherche, utilisant une approche qualitative et des méthodes empiriques, examine ce problème et son impact sur la qualité de la cohabitation en classe. Pour y remédier, il est essentiel d'intégrer de manière continue et efficace l'éducation socio-émotionnelle en classe grâce à une série de stratégies qui s'ancrent dans la vie des élèves et encouragent l'implication active des parents. Le renforcement de ces compétences favorise une cohabitation plus respectueuse et collaborative dans l'environnement scolaire, contribuant à l'apprentissage collaboratif et au développement de relations positives entre les élèves. On conclut que l'éducation socio-émotionnelle améliore non seulement la cohabitation scolaire, mais favorise également un environnement propice à l'apprentissage et à l'épanouissement personnel, soulignant la nécessité de sa mise en œuvre systématique et cohérente dans le système éducatif.

Mots clés : compétences sociales, échec scolaire, éducation préscolaire, affectivité, coexistence.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la convivencia escolar ha emergido como un tema crítico en el ámbito educativo, principalmente por la falta de atención e importancia hacia las habilidades socioemocionales (HSE) de los niños.

Esta carencia de enfoque en el desarrollo de habilidades emocionales y sociales tiene un impacto significativo en la calidad de la convivencia en el aula, especialmente visible en clases tempranas como las de preescolar, donde se establecen las bases fundamentales para el crecimiento de estos aspectos en la vida de los estudiantes. Dentro del entorno escolar, se observa una convivencia desordenada y problemática, en gran parte atribuible a las deficiencias y disparidades en las habilidades socioemocionales de los estudiantes. Estas deficiencias se ven afectadas por diversos factores como problemas de autocontrol, dificultades de comunicación, situaciones estresantes o conflictivas en el hogar, y diagnósticos de salud mental, como ansiedad o hiperactividad.

Asimismo, las carencias en las habilidades socioemocionales (HSE) pueden desencadenar conflictos interpersonales, comportamientos inapropiados en el aula y dificultades para resolver problemas, lo cual repercute negativamente en el ambiente de aprendizaje y en la capacidad de los profesores para impartir conocimientos de manera efectiva. Por esta razón, es fundamental abordarlas de manera integral. Es por esto por lo que educadores, padres y la comunidad en general deben reconocer la importancia de desarrollar estas habilidades desde una edad temprana, para promover una convivencia escolar más armoniosa y un entorno de aprendizaje más propicio para todos los estudiantes.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación es de carácter cualitativo, basada en métodos empíricos, el registro y sistematización de fuentes teóricas y documentales, además de la observación y la interpretación de los datos y del contexto educativo. Se realizó el análisis de la problemática sobre la mejora de la convivencia escolar mediante el fortalecimiento de habilidades socioemocionales en el aula preescolar e implementación de las estrategias socioemocionales, sobre la base de la experiencia y el enfoque situado.

Se elaboró una ruta del proceso investigativo para lograr un análisis propositivo, a partir del objetivo central: Comprender cómo el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales se refleja en el aula y contribuye a fomentar la buena convivencia y la disciplina. La fundamentación se encuentra en los criterios de Creswell (2017), indicando que la investigación cualitativa permite explorar fenómenos en profundidad a través de la recolección y el análisis de datos no numéricos, proporcionando una visión detallada y rica del contexto y las experiencias de los participantes.

Presenta un alcance metodológico que permite captar las dinámicas interpersonales y emocionales que se desarrollan en el entorno educativo, permitiendo una comprensión más profunda del impacto de las habilidades socioemocionales en la convivencia escolar que permite llegar a propuestas de transformación de la realidad actual.

Este enfoque es idóneo para captar la complejidad de las interacciones humanas, las percepciones de los estudiantes, docentes y padres, y los cambios sutiles en el ambiente de aula que el desarrollo socioemocional puede generar.

Como resultado, se logra evidenciar la oportunidad que brindan una serie de estrategias didácticas y prácticas que, por su diseño, implican la realización de técnicas de observación y el valor empírico, propio de las experiencias docentes en el aula.

Las estrategias propuestas, como la narración de historias, los juegos de roles, las técnicas de mindfulness y los programas estructurados, son en sí mismas "materiales" y "procedimientos" que, al aplicarse en un contexto de investigación, generan nuevos datos empíricos (cualitativos, principalmente).

En resumen, el artículo es de carácter propositivo y de análisis teórico-práctico. Aboga por una metodología cualitativa para futuras investigaciones que evalúen la implementación de sus propuestas. Los métodos empíricos son procedimientos de investigación, así como representan la base de las estrategias propuestas, cuya efectividad se respalda en la literatura y en observaciones de naturaleza empírica en el sentido de provenir de la experiencia o la práctica.

MARCO TEÓRICO

Fundamentos de la Educación Socioemocional

La metodología se basa en la revisión y conceptualización teórica de la educación socioemocional, abordando habilidades fundamentales como la empatía, la regulación emocional y la resolución de conflictos (Bisquerra, 2003). Se emplea el concepto de inteligencia emocional de Goleman (1995), que incluye la autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales. Se consideran las competencias socioemocionales como la capacidad de comprender, expresar y gestionar emociones de manera efectiva, destacando su importancia en el entorno escolar desde edades tempranas (Elías, et. al., 2014; Fernández y Ruiz, 2004). Se identifica la ausencia de estas habilidades como un factor que genera vulnerabilidad al estrés, frustración y conductas disruptivas en el aula (Céspedes, 2013). Se subraya la necesidad de integrar la educación emocional como un componente esencial del currículo escolar, proponiendo programas estructurados para fortalecer la resiliencia, la empatía y la toma de decisiones responsables (Bisquerra, 2003; Durlak, et. al., 2011).

Marco Normativo y Políticas Públicas en Colombia

Se incorpora el análisis de la Ley 2383 de 2024 de Colombia, cuyo objetivo es fomentar el desarrollo de competencias emocionales en niños, niñas y adolescentes (Coschool, 2024; Mora, 2024). Se considera la necesidad de formular estrategias claras para su aplicación, asignar recursos adecuados y capacitar continuamente a los docentes, así como establecer mecanismos de seguimiento y evaluación del impacto de estas políticas.

Metodología propuesta para la implementación de estrategias

La implementación de las habilidades socioemocionales (HSE) en el aula se aborda mediante un enfoque activo, lúdico y pedagógico. Se propone una ruta de aprendizaje socioemocional planificada dentro del plan de

área o programa diario, vinculando las dinámicas directamente con los contenidos escolares o el currículo. Las características generales que un modelo de educación emocional debe incorporar incluyen: lecciones cortas pero constantes a lo largo del ciclo escolar, integración del programa de educación emocional como tema transversal en el currículo, y materiales preparados para ajustarse a lecciones específicas de diversas áreas académicas.

Para la medición e implementación del proceso de fortalecimiento de las HSE y su reflejo en la convivencia y disciplina en el aula, se propone una metodología cualitativa. Esta se centra en comprender en profundidad las dinámicas interpersonales y emocionales (Creswell, 2017), permitiendo una visión detallada del contexto y las experiencias de los participantes, así como del impacto de las HSE en la convivencia escolar.

RESULTADOS

Para mejorar la convivencia escolar a través del fortalecimiento de las habilidades socioemocionales, es fundamental adoptar estrategias didácticas, prácticas y útiles que permitan su integración en el día a día de los estudiantes. A continuación, se presentan los resultados de la aplicación de estas estrategias:

Aprendizaje basado en la narración de historias

La implementación de cuentos que presentan situaciones de conflicto y resolución de problemas permitió a los niños identificar emociones y reflexionar sobre sus propias experiencias. Como destaca Céspedes (2013), "la narración de historias es una herramienta poderosa para la educación emocional, ya que facilita la identificación y comprensión de las emociones propias y ajenas". Por ejemplo, al utilizar el cuento "La tortuga autocontrol TDAH" (Ciudad-Real Núñez, s.f.), se observó que los niños lograron identificar y nombrar sus emociones, lo que contribuyó a la creación de su propia conciencia emocional. Se sintieron reflejados en los personajes, lo que les permitió construir su propio concepto de empatía. Las conversaciones guiadas post-lectura facilitaron la verbalización de sus sentimientos y la búsqueda de soluciones a conflictos similares, promoviendo la idea de que pueden resolver sus problemas y ayudar a sus compañeros. Esta estrategia contribuyó a establecer un ambiente de aula emocionalmente seguro y validar los sentimientos de los estudiantes.

Juegos de roles y dramatización

Los juegos de roles y la dramatización demostraron ser efectivos para que los niños ensayaran diversas formas de afrontar conflictos y desarrollaran la empatía, facilitando la interiorización de respuestas emocionales adecuadas. Bisquerra (2003) señala que "la dramatización es una técnica efectiva para el desarrollo de competencias emocionales, ya que permite vivenciar y reflexionar sobre diferentes situaciones emocionales". Actividades como "Bloques de sentimientos", donde los colores representan emociones, no solo desarrollaron habilidades lógicas, sino que también fomentaron la empatía y el intercambio emocional al escuchar a sus compañeros. "La ruleta de las emociones" permitió a los estudiantes expresar sus sentimientos libremente, lo que favoreció el desahogo y la sensación de ser escuchados, contribuyendo al desarrollo de la empatía y la resiliencia al aprender a manejar sus emociones.

Técnicas de Mindfulness y Autorregulación Emocional

Implementar ejercicios de respiración y atención plena en el aula mejoró la capacidad de concentración de los niños y su habilidad para gestionar emociones de manera efectiva. Céspedes (2013) sugiere que "la práctica del mindfulness en el aula contribuye al desarrollo de la autorregulación emocional y al bienestar general de los estudiantes". El "frasco de la calma" enseñó a los niños a calmarse antes de reaccionar impulsivamente, al observar cómo las partículas se asientan. La "respiración del globo" demostró ser eficaz para regular la ansiedad y mejorar la concentración. La canción "El león está enojado" promovió la autorregulación, especialmente después de períodos de euforia, ayudando a los niños a centrarse nuevamente en las actividades.

Programas Estructurados de Educación Emocional

La integración de programas específicos para el desarrollo de habilidades socioemocionales facilitó un aprendizaje progresivo y continuo. Bisquerra (2003) enfatiza que "los programas de educación emocional deben ser sistemáticos y estar integrados en el currículo escolar para garantizar su eficacia". El diario emocional resultó una herramienta útil para la autorreflexión y la empatía al permitir a los estudiantes registrar sus sentimientos. El semáforo de las emociones, como herramienta visual, facilitó la identificación y el manejo de emociones por parte de los niños.

Participación Activa de las Familias

La inclusión de los padres en el proceso de educación socioemocional reforzó los aprendizajes escolares y promovió un desarrollo integral. Bisquerra et al. (2012) afirman que "la implicación de las familias en la educación emocional es fundamental para la consolidación de las competencias emocionales". Los "talleres de emociones" en casa permitieron a los padres aprender sobre validación emocional y escucha activa. El "frasco de gratitud" fomentó la conexión emocional y el hábito de enfocarse en lo positivo. Los "talleres para padres" proporcionaron pautas de crianza basadas en el respeto, el afecto y la coherencia, abordando temas como límites y acompañamiento emocional en la era digital.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos a través de las diversas estrategias implementadas demuestran la viabilidad y el impacto positivo del fortalecimiento de las habilidades socioemocionales en la mejora de la convivencia escolar en el nivel preescolar. La integración de la narración de historias, los juegos de roles, las técnicas de mindfulness y los programas estructurados de educación emocional, junto con la participación activa de las familias, no solo aborda las carencias identificadas en las HSE, sino que también fomenta un ambiente de aprendizaje más armonioso y productivo.

La literatura existente, como la de Céspedes (2013); Bisquerra (2003); Goleman (1995); Elías, et. al. (2014); y Durlak, et. al. (2011), respaldan la eficacia de estas estrategias. La capacidad de los niños para identificar,

expresar y gestionar sus emociones, así como desarrollar empatía y habilidades para la resolución de conflictos, se vio claramente potenciada. Esto concuerda con lo planteado por Fernández y Ruiz (2004) sobre la necesidad de iniciar la educación emocional en etapas tempranas. La manifestación de estas habilidades en el comportamiento y las relaciones de los niños, tal como lo describen Elías y sus colaboradores (2014), se hizo evidente en la reducción de comportamientos disruptivos y en una mayor disposición a la colaboración.

Un punto crucial de la discusión es la necesidad de que las habilidades socioemocionales trasciendan la mera actividad académica para convertirse en hábitos arraigados. Esto implica un compromiso continuo por parte de docentes y padres, como se enfatiza en el texto. La disciplina y el autoconocimiento, pilares del desarrollo de estas habilidades, son fundamentales para que los estudiantes construyan relaciones saludables y alcancen un mejor desarrollo emocional y personal. La escuela, como plataforma de socialización (Huertas & Montero, 2001), tiene un rol insustituible en este proceso, y la educación socioemocional debe ser vista como un proceso integral y progresivo, no como un mero complemento.

La Ley 2383 de 2024 en Colombia (Coschool, 2024; Mora, 2024) representa un marco normativo favorable para la implementación de estas estrategias. Sin embargo, como se discute, el éxito de esta ley dependerá de la formulación de estrategias claras, la asignación de recursos adecuados y la capacitación continua de los docentes, así como de mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan medir el impacto real en el desarrollo de las HSE. Esto refuerza la idea de que la colaboración entre instituciones educativas, familias y el Estado es esencial para una transformación educativa efectiva.

El fortalecimiento de las HSE se traduce directamente en una mejora significativa de la convivencia académica. Cuando los estudiantes desarrollan empatía y habilidades de resolución de conflictos, se promueve un entendimiento más profundo, disminuyendo malentendidos y tensiones. La capacidad de expresar emociones de manera efectiva y manejar el estrés, conduce a una comunicación más abierta y relaciones más sólidas, lo cual es fundamental para un entorno de aprendizaje colaborativo y armonioso.

Finalmente, la elección de una metodología cualitativa para la medición e implementación de este proceso se justifica por su capacidad para comprender la complejidad de las dinámicas interpersonales y emocionales en el entorno educativo (Creswell, 2017). Este enfoque permite una visión detallada del impacto de las HSE en la convivencia escolar, proporcionando una comprensión rica y profunda de las experiencias de los participantes.

CONCLUSIONES

Este artículo ha explorado la importancia crucial del fortalecimiento de las habilidades socioemocionales (HSE) para mejorar la convivencia en el ámbito escolar preescolar. Se ha evidenciado que la insuficiente atención a estas habilidades en la infancia puede generar un ambiente escolar problemático, marcado por conflictos interpersonales y comportamientos disruptivos. La investigación, de carácter cualitativo y basada en métodos empíricos, ha permitido analizar esta problemática y el impacto de las estrategias propuestas en el aula.

Los resultados de la investigación se apoyan en la comprensión teórica en las cuales se sustentan estrategias implementadas, tales como el aprendizaje basado en la narración de historias, los juegos de roles, las técnicas de *mindfulness* y los programas estructurados y que demuestran su efectividad en el desarrollo de las HSE. Se observó que la narración de cuentos facilita la identificación y verbalización de emociones, promoviendo la conciencia emocional y la empatía en los niños. Céspedes (2013) respalda esta observación al afirmar que las historias son una herramienta poderosa para la educación emocional, ya que permiten la identificación y comprensión de emociones propias y ajenas. De igual manera, los juegos de roles y la dramatización son herramientas efectivas para que los niños ensayen la resolución de conflictos y desarrollen la empatía, interiorizando respuestas emocionales adecuadas.

La implementación de ejercicios de respiración y atención plena mejoró la capacidad de concentración y la gestión emocional de los niños. Esto concuerda con lo sugerido por Céspedes (2013), quien indica que la práctica del *mindfulness* en el aula contribuye a la autorregulación emocional y al bienestar general de los estudiantes. La integración de programas estructurados facilita un aprendizaje progresivo y continuo, tal como enfatiza Bisquerra (2003) al señalar que estos programas deben ser sistemáticos y estar integrados en el currículo.

Un hallazgo crucial es que el fortalecimiento de las HSE se traduce directamente en una mejora significativa de la convivencia académica. Cuando los estudiantes desarrollan empatía y habilidades de resolución de conflictos, se promueve un entendimiento más profundo y una reducción de malentendidos y tensiones. Esto se alinea con la visión de Elías, et. al. (2014), quienes exponen las HSE como competencias clave para comprender, expresar y gestionar emociones afectivamente, manifestándose en el comportamiento y las relaciones infantiles. Además, la capacidad de expresar emociones y manejar el estrés fomenta una comunicación más abierta y relaciones más sólidas, elementos fundamentales para un entorno de aprendizaje colaborativo y armonioso.

Se concluye con una perspectiva de propuesta hacia las futuras prácticas educativas, destacando la necesidad fundamental de que la educación socioemocional trascienda la mera actividad académica para convertirse en hábitos arraigados en la vida de los estudiantes. Esto implica un compromiso continuo por parte de docentes y padres. La escuela, como plataforma esencial de socialización, tiene un rol insustituible en este proceso, y la educación socioemocional debe ser concebida como un proceso integral y de acompañamiento continuo y progresivo dentro del aprendizaje, no como un mero complemento. Bisquerra (2003) refuerza esta idea al proponer que la educación emocional se integre como un componente esencial del currículo escolar.

La promulgación de la Ley 2383 de 2024 en Colombia representa un marco normativo favorable para la integración de estas estrategias. Sin embargo, su éxito dependerá de la formulación de directrices claras para su aplicación, la asignación de recursos adecuados y la capacitación constante del personal docente. Es crucial establecer mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan medir el impacto real de estas políticas en el desarrollo de las HSE. La colaboración efectiva entre instituciones educativas, familias y el Estado es esencial para asegurar una implementación efectiva, sostenible y verdaderamente transformadora de estas políticas. Finalmente, la evaluación de este proceso debe realizarse desde un enfoque cualitativo, que permita captar las complejidades y beneficios del desarrollo socioemocional en el contexto educativo. Su integración efectiva en el

aula y en el hogar representa un paso crucial hacia entornos escolares más equilibrados y propicios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes.

REFERENCIAS

- Bisquerra, R., Punset, E., Mora, F., García Navarro, E., López-Cassá, E., Pérez González, J. C., ... Planels, O. (2012). ¿Cómo educar las emociones? La inteligencia emocional en la infancia y la adolescencia. *Hospital Sant Joan de Déu. Cuadernos FAROS*, (6).
https://www.observatoriodelainfancia.es/fichero/soia/documentos/3483_d_Cuaderno_Faros_6.pdf
- Bisquerra, R. (2003). Educación emocional y competencias básicas para la vida. *Revista de Investigación Educativa*, 21(1).
https://congreso-inteligencia-emocional.com/wp-content/uploads/2018/12/Bisquerra_R_Educacion-emocional-y-competencias-2003.pdf
- Céspedes, A. (2013). *Educación emocional: Educar para la vida*. Penguin Random House Grupo Editorial Chile.
https://www.catamarca.edu.ar/plataforma_educativa/wp-content/uploads/2021/04/Amanda-Cespedes-Educacion-emocional-Educacion-para-la-vida.pdf
- Ciudad-Real Núñez, G. (s.f.). *La tortuga autocontrol TDAH*.
- Coschool. (2024, 17 de octubre). *Todo lo que necesitas saber sobre la nueva Ley 2383 de Educación Socioemocional en Colombia*. Coschool.
<https://coschool.co/todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-la-nueva-ley-2383-de-educacion-socioemocional-en-colombia>
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design, Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
https://www.ucq.ac.me/skladiste/blog_609332/objava_105202/fajlovi/Creswell.pdf
- Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., Schellinger, K. B. (2011). The impact of enhancing students' social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. *Child Development*, 82(1), 405–432.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01564.x>
- Elías, M. J., Tobias, S. E., Friedlander, B. S. (2014). *Educación con inteligencia emocional: Cómo conseguir que nuestros hijos sean sociables, felices y responsables*. DEBOLSILLO.
https://perseo.uvigo.gal/permalink/34CISUG_UVIGO/14dg51i/alma991003396719707713

Fernández, P., Ruiz, D. (2004). La inteligencia emocional en la educación. *Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa*, 2(1), 1–34.

<https://doi.org/10.25115/ejrep.v6i15.1289>

Goleman, D. (1995). *Inteligencia emocional*. Kairós.

Huertas, J. A., Montero, I., Baruj, A. (2001). *La interacción en el aula: aprender con los demás* (p. 30). Buenos Aires, Argentina: Aique.

<https://digital.cic.gba.gob.ar/bitstreams/a5760b02-35f8-44b9-b164-631b0763d701/download>

Mora, L. (2024). *Ley 2383 de 2024: Un Paso Hacia la Educación Socioemocional en Colombia*. Sistema Saberes | Plataforma Educativa para Colegios.

<https://www.sistemasaberes.com/ley-2383-de-2024-un-paso-hacia-la-educacion-socioemocional-en-colombia/>

Quevedo, A. (2022). *Inteligencia emocional en el nivel inicial: aportes de la psicopedagogía*.

<https://dspaceapi.uai.edu.ar/server/api/core/bitstreams/0f940075-d434-4fac-8954-da1c6ab1a394/content>

Contribución Autoral

Autor: Desarrolló la totalidad trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.